

HUKUM LAUT INDONESIA

Rahmat Fahreza (7420121108)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum

*Alamat, Jln. Petrus Kafiar (belakang RSUD/ PT. BIP) Biak-Papua. Kota/Kabupaten,
Kec. Samofa - Kab. Biak Numfor - Prov. Papua.*

Email : rahmathanafin29@gmail.com

Abstrak

Hukum Laut Indonesia adalah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang subjek-subjek hukum yang berkaitan dengan wilayah maritim Indonesia, meliputi laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Hukum laut Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982, serta peraturan nasional tentang pengelolaan sumber daya alam laut dan lingkungan laut. Hukum Laut Indonesia meliputi hak dan kewajiban negara pantai dalam pengelolaan sumber daya alam kelautan, yurisdiksi dan otonomi teritorial dalam pengelolaan laut, hak dan kewajiban nelayan, pengelolaan wisata bahari, perlindungan lingkungan laut dan penyelesaian sengketa maritim. Hukum Laut Indonesia juga memuat ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan maritim seperti pelayaran, perdagangan, transportasi, dan perlindungan keamanan maritim. Dalam pelaksanaannya, hukum laut Indonesia diawasi dan dilaksanakan oleh beberapa instansi pemerintah seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, dan Badan Keuangan dan Pembangunan. Sebagai negara maritim dengan wilayah laut yang luas, hukum laut Indonesia berperan penting dalam menjamin pengelolaan sumber daya alam laut yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan laut serta mendukung keamanan dan kedaulatan negara di laut.

Abstrak

Indonesian Law of the Sea is a statutory regulation that regulates legal subjects related to Indonesia's maritime area, including the territorial sea, exclusive economic zone, and continental shelf. Indonesian law of the sea is based on international legal principles such as the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), as well as national regulations on the management of marine natural resources and the marine environment. Indonesian Law of the Sea covers the rights and obligations of the coastal state in managing marine natural resources, jurisdiction and territorial autonomy in marine management, rights and obligations of fishermen, management of marine tourism, protection of the marine environment. . . , and settlement of maritime disputes. Indonesian Law of the Sea also contains provisions related to maritime activities such as shipping, trade, transportation, and protection of maritime security. In practice, Indonesia's law of the sea is supervised and implemented by several government agencies such as the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, the Maritime Security Agency, and the Finance and Development Agency. As a maritime country with a vast sea territory, Indonesia's law of the sea plays an important role in ensuring the sustainable management of marine natural resources, protecting the marine environment and supporting the security and sovereignty of the state at sea.

I. Pendahuluan

Hukum laut ini bertujuan untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak agar tidak terganggu salah satunya di Indonesia. Pasca kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1957, Perdana Menteri Djoeanda Kartawidjaja mengeluarkan pernyataan politik yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Dengan lahirnya Deklarasi Djuanda, laut-laut antarpulau menjadi wilayah

Indonesia. Selain itu, deklarasi ini juga menyebutkan mengenai batas laut teritorial wilayah Indonesia menjadi 12 mil yang diukur dari garis pantai pulau terluar. Dengan begitu, melalui deklarasi ini, Indonesia telah menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State). Deklarasi Djuanda kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan

Indonesia pada tahun 1960. Tak hanya itu, Indonesia juga meratifikasi tiga Konvensi Jenewa tahun 1958 dengan UU Nomor 19 Tahun 1961.

II. Isi Pembahasan

A. Prinsip Kebebasan Navigasi.

Kebebasan navigasi (FON) adalah prinsip hukum laut bahwa kapal yang mengibarkan bendera negara berdaulat mana pun tidak boleh mengalami gangguan dari negara lain, terlepas dari pengecualian yang diatur dalam hukum internasional.

Dalam ranah hukum internasional, hal itu telah didefinisikan sebagai "kebebasan bergerak bagi kapal, kebebasan memasuki pelabuhan dan menggunakan kilang dan dermaga, memuat dan membongkar barang serta mengangkat barang dan penumpang". Hak ini sekarang juga dikodifikasikan sebagai Pasal 87(1) A Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982.

B. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu wilayah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk

mengukur lebar laut teritorial. Dalam hal ZEE Indonesia tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-negara yang pantainya berhadapan atau berbatasan dengan Indonesia, maka batas ZEE antara Indonesia dengan negara tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Batas ZEE antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan adalah garis tengah antara garis pangkal laut teritorial Indonesia atau titik terjauh Indonesia dengan garis pangkal laut teritorial atau titik terjauh negara tersebut, atau baris. sama jauh

Konvensi PBB tentang Hukum Laut III (UNCLOS 1982) membagi laut menjadi tiga bagian. Pertama, laut yang merupakan bagian dari wilayah negara (laut teritorial dan laut pedalaman); Kedua, laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatan negara tetapi memiliki hak dan tanggung jawab ganda untuk kegiatan tertentu (zona tambahan dan zona ekonomi); Ketiga, laut bukanlah wilayah kedaulatan dan bukan hak/yurisdiksi negara manapun, yaitu laut lepas. Zona ekonomi diatur oleh Bab V UNCLOS 1982. Terdiri dari 21 Pasal dari 55 sampai 75. Pasal 55 UNCLOS

1982 mendefinisikan ZEE sebagai perairan (laut) di luar dan berbatasan dengan laut teritorial, yang berlaku aturan hukum khusus . (perintah hukum khusus). Sistem yang ditetapkan dalam Bab V) didasarkan pada hak dan yurisdiksi negara pantai, hak dan kebebasan negara lain.

Zona Ekonomi didefinisikan sebagai "bagian badan air (laut) yang berada di luar laut teritorial dan berbatasan dengannya seluas 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. ZEE setiap negara pantai paling tinggi 200 mil, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UNCLOS 1982, yang menyatakan: "Zona ekonomi eksklusif tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal yang lebar laut teritorialnya adalah. diukur".

Penerapan konsep Zona Ekonomi (ZEE) merupakan hukum laut internasional yang baru. Pada Konferensi Hukum Laut yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diadakan antara tahun 1973 dan 1982, zona eksklusif dibahas dan disepakati secara menyeluruh dan intensif sebagai salah satu agenda konferensi dan disajikan dalam Bab V. Pasal 55-75 dari Hukum Laut Internasional tahun 1982.

C. Masalah Dalam Penetapan UNCLOS.

Kekayaan laut merupakan sumber daya alam yang tidak hanya menjadi sumber kekayaan dan kemakmuran bagi manusia, tetapi juga dapat membantu mewujudkan cita-cita bangsa. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, diratifikasi dengan Undang-undang Indonesia No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki hak berdaulat penuh atas 12 mil laut wilayah perairannya dan hak berdaulat atas Zona Eksklusif (ZEE), Zona Tambahan, dan ZEE Landas Kontinen.

Letak Indonesia yang strategis tidak hanya berdampak baik, tetapi juga membuka peluang terjadinya berbagai kejahatan di laut, seperti perompakan, penculikan, bahkan mungkin tidak terkendali, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam dapat memaksa beberapa pihak, termasuk pihak asing, untuk memaksanya. gunakan secara ilegal. . dan penggundulan hutan ilegal, penambangan ilegal, dan

penangkapan ikan ilegal, yang dapat merenggut nyawa manusia.

Undang-Undang Pemasukan Kapal Asing Secara Ilegal ke Perairan Indonesia dan Eksploitasi Sumber Daya Alam melanggar kedaulatan negara. Kejahatan perikanan, sebagaimana didefinisikan secara internasional, bukan hanya pencurian ikan (illegal fishing), tetapi juga unreported fishing dan unregulated fishing atau lebih dikenal dengan illegal, unreported and unregulated fishing (IUU).

Penangkapan ikan IUU dapat dibagi menjadi tiga kelompok :

1. Penangkapan ikan secara ilegal, yaitu. H. Penangkapan ikan ilegal di perairan pemerintah atau zona ekonomi atau tanpa izin pemerintah.
2. Penangkapan ikan yang tidak diatur, yaitu. penangkapan ikan di perairan teritorial atau zona ekonomi suatu negara yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
3. Memancing gelap, mis. H. Penangkapan ikan di perairan teritorial atau zona ekonomi suatu negara yang kegiatannya belum dilaporkan dengan baik, dan informasi tentang kapal dan hasil

tangkapannya. Penangkapan ikan ilegal berarti penangkapan ikan secara ilegal yang melanggar peraturan yang berlaku.

D. Landas Kontinen.

Landas kontinen sebagai salah satu pranata hukum laut kini telah mengambil kedudukan yang mapan bahkan dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. Bagi Indonesia, pengesahan UNCLOS 1982 oleh UU No. 17 Tahun 1985 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting karena Landas Kontinen diatur dalam bab tersendiri yaitu Bab VI mulai dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 85. UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (UU No. 1 Tahun 1973) merupakan hasil tindak lanjut Pemerintah Indonesia terhadap Konvensi Landas Kontinen tahun 1958 sebelum diadopsinya Konvensi (1982) tentang Hukum Laut .

Luas dasar laut yang kemudian disebut landas kontinen pada awalnya hanya memiliki arti geografis dan geologis, dalam pengertian ini landas kontinen menunjukkan bagian dasar laut yang berbatasan dengan pantai, yang merupakan bagian dari wilayah bawah tanah. Istilah landas kontinen dalam arti hukum menunjukkan

dasar laut dan tanah di bawahnya di luar laut teritorial pulau itu. Daerah dasar laut dan tanah di bawahnya dulunya merupakan daerah warisan bersama umat manusia, setelah menjadi landas kontinen negara pantai, hak negara pantai atas landas kontinen tersebut dicakup oleh Pasal 77 UNCLOS 1982. Ketentuan. Landas kontinen sangat erat kaitannya dengan perbatasan darat, akan tetapi wilayah laut suatu negara harus memiliki batas yang jelas karena berkaitan dengan kekayaan negara. Oleh karena itu, batasan ini juga harus ditegaskan, agar tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak lain.

E. Kewajiban Negara dalam Mengelola Sumber Daya Hayati di Laut.

Wilayah perairan Indonesia yang sangat luas ini berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau, dan Timor Leste. Kondisi geografis ini menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan potensi konflik batas maritim yang tinggi. Oleh karena itu, delimitasi batas maritim sangatlah diperlukan dalam rangka pengawasan,

pengelolaan, serta pemanfaatan wilayah laut Indonesia secara maksimal.

Meningkatkan keamanan maritim. kepastian hukum bersama-sama dengan penentuan batas maritim berdampak besar pada operasi ekonomi kelautan, seperti penangkapan ikan, wisata bahari, penelitian lepas pantai (untuk pantai), transportasi laut dan investasi dalam operasi komersial industry laut. Pasal 18A Pasal 2 UUD 1945 memberikan hibah kepada pemerintah daerah. Wewenang untuk mengelola, menggunakan dan mengatur sumber daya di wilayahnya, menyatakan bahwa "hubungan ekonomi, pelayanan publik, penggunaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya diatur dan dilaksanakan antara negara bagian dan pemerintah kota secara adil dan konsisten berdasarkan undang-undang".

Oleh karena itu, sangat mendesak untuk mensosialisasikan peraturan nasional dan internasional tentang masalah maritim kepada semua pemerintah daerah. Memiliki laut teritorial administratif, sehingga tidak menimbulkan masalah. Baik di kandang maupun melawan negara lain. Suatu hal yang sangat

dibutuhkan. Keputusan pemerintah tentang ketentuan tambahan dilaksanakan dalam yurisdiksi wilayah laut provinsi-provinsi yang dimaksud dalam pasal tersebut 27 dan provinsi kepulauan dalam pengertian pada Pasal 28 dan 29 UU 23/2014. Ini memastikan implementasi ketentuan Pasal 27-29 UU 23/2014 berjalan dengan baik dan tidak melanggar peraturan nasional yang relevan dan hukum internasional.

F. Hak Lintas Damai.

Ketentuan tentang hak lintas damai, yang diatur dalam Pasal 17 Konvensi 1982 tentang Hukum Laut, menetapkan bahwa semua Negara, dengan atau tanpa pantai, bebas untuk menggunakan hak lintas damai mereka di laut teritorial. Dalam Pasal 18 Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982, pengertian lintas batas adalah navigasi di laut teritorial untuk tujuan sebagai berikut :

"1) Melintasi perairan pedalaman atau berlabuh di tempat berlabuh di tengah laut atau bersandar di pelabuhan. 2) Berangkat dari perairan pedalaman atau berhenti di tengah laut (routing) dengan berlabuh atau fasilitas pelabuhan."

Ayat 2 menegaskan bahwa lintas damai sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus terus menerus, langsung dan secepat mungkin, termasuk berhenti atau berlabuh dalam hal ini berkaitan dengan navigasi normal atau harus dilakukan karena paksaan, membantu orang, kapal, dan pesawat dalam kesulitan atau bahaya.

Wahana menggunakan istilah *ius communicationis*, seorang ahli yang berhubungan dengan hak jalan, yaitu :

1. Grotius : Laut tidak bisa menjadi milik siapa pun dan hak untuk berlayar adalah hak yang tidak bisa disangkal,
2. Vattel : Kapal semua Negara memiliki hak lintas damai melalui laut teritorial Negara pantai.
3. Victoria : Konsep *ius communionis* berasal dari penerapan yang serupa antara darat dan laut, sering dikenal dengan hak kebebasan navigasi. Hak semua bangsa di dunia untuk menikmati laut, yang merupakan warisan bersama umat manusia, hak navigasi damai di laut teritorial berlaku untuk kapal asing, sebagaimana ditetapkan dalam konferensi
4. Konferensi Institut de Droit menetapkan : Kapal asing

memiliki hak lintas damai di laut teritorial negara tersebut, termasuk hak untuk berhenti dan berlabuh di Barat jika terjadi kecelakaan, takdir, atau keadaan darurat.

G. Shipping dan Mining.

Pelayaran dan pertambangan di laut Indonesia merupakan dua industri yang berbeda, namun keduanya berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Pelayaran atau pengangkutan barang melalui laut merupakan industri penting bagi Indonesia karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau dan jarak antar pulau yang cukup jauh. Delivery merupakan solusi yang memudahkan pendistribusian barang dari satu pulau ke pulau lain. Indonesia juga memiliki beberapa pelabuhan penting seperti Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Belawan di Medan yang menjadi hub kargo dan perdagangan internasional.

Pertambangan di laut Indonesia, di sisi lain, adalah ekstraksi mineral dan sumber daya alam lainnya dari dasar laut. Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam laut seperti timah, nikel, emas dan minyak. Namun, pertambangan di laut juga

memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan, seperti : rusaknya terumbu karang dan ekosistem laut.

Sebagai bagian dari regulasi, operasi pelayaran dan pertambangan di laut Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang. Pengangkutan barang melalui laut diatur oleh UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008, sedangkan pertambangan lepas pantai diatur oleh UU Minerba No. 4 Tahun 2009. Secara umum, pelayaran dan pertambangan di perairan Indonesia berperan penting dalam perekonomian Indonesia. ekonomi, tetapi ini harus diimbangi dengan pengelolaan yang bertanggung jawab atas potensi dampak lingkungan.

H. Aquaculture.

Aquakultur adalah budidaya organisme air seperti ikan, udang, kerang, ganggang dan organisme air lainnya di lingkungan yang dikendalikan manusia seperti kolam, keramba dan akuarium. Akuakultur juga dikenal sebagai hidroponik atau water culture. Budidaya adalah industri yang semakin penting di seluruh dunia karena menyediakan sumber protein yang berkelanjutan dan dapat membantu mengurangi

tekanan pada perikanan liar yang sudah terancam oleh penangkapan ikan berlebihan dan perusakan habitat alami mereka. Akuakultur juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Ada beberapa sistem budidaya dalam akuakultur, seperti :

1. Sistem Budidaya Air Tawar :

Sistem ini cocok untuk pembibitan ikan air tawar seperti lele, nila dan lele. Biasanya di kolam terpal atau beton dengan suhu, pH dan kualitas air yang baik.

2. Sistem Budidaya Air Payau :

Sistem ini cocok untuk budidaya udang dan ikan air payau seperti bandeng, gurame dan udang vannamei. Itu disimpan di keramba atau kolam di mana suhu, salinitas, pH dan kualitas air terkontrol dengan baik.

3. Sistem budidaya laut :

Sistem ini cocok untuk pemuliaan ikan laut dan organisme laut lainnya seperti krustasea dan alga. Disimpan dalam keramba atau keramba jaring di laut dengan pengawasan suhu, salinitas dan kualitas air.

Namun, seperti sektor agribisnis lainnya, akuakultur juga menghadirkan risiko terhadap lingkungan, kesehatan ikan budidaya dan organisme air, serta kesehatan masyarakat yang menggunakannya. Oleh karena itu, pengelolaan akuakultur yang bertanggung jawab diperlukan untuk meminimalkan dampak tersebut. Budidaya laut Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian Indonesia dan menyediakan sumber protein bagi masyarakat. Indonesia memiliki banyak peluang untuk budidaya laut seperti ikan, udang, kerang, rumput laut dan biota laut lainnya.

Salah satu jenis budidaya laut yang paling populer di Indonesia adalah budidaya ikan laut, khususnya lele merah, kerapu dan tuna. Perkembangbiakan ikan laut dilakukan dalam keramba jaring yang diletakkan di air laut dangkal atau air laut tenang. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi budidaya udang vannamei dan udang windu yang cukup besar terutama di wilayah pesisir Jawa Timur dan Sulawesi. Indonesia juga memiliki potensi besar untuk budidaya rumput laut. Alga memiliki nilai ekonomi yang tinggi

karena dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai produk seperti makanan, kosmetik dan bahan baku obat. Pembudidayaan alga dilakukan dengan menempatkan benih di rak bambu atau jaring di laut dangkal. Meskipun potensi budidaya laut di Indonesia sangat besar, namun masih terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan budidaya laut, seperti : perubahan iklim, pencemaran dan degradasi habitat laut. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik dan berkelanjutan sangat penting untuk meminimalisir dampak negatif dan menjaga keberlanjutan budidaya laut di Indonesia.

I. Kewajiban Negara dalam Melindungi Keamanan Navigasi di Laut.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berpotensi menjadi poros maritim dunia. Potensi besar tersebut sangat dimungkinkan karena posisi Indonesia yang berada di persimpangan strategis pelayaran dunia di kawasan Asia-Pasifik. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya pembangunan maritim bagi ekonomi berkelanjutan dan ketahanan nasional Indonesia. Konsep negara

kepulauan semakin mendapat kekuatan dan legitimasi internasional, namun legitimasi ini juga harus diimbangi oleh pemerintah dengan membentuk 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) untuk kepentingan penting pelayaran.

Indonesia akan memperoleh manfaat dari pembentukan dan pengaturan ALKI :

- i. Menjadi bagian integral dari peradaban maritim dunia untuk membangun ekonomi maritim yang berkelanjutan dan lestari.
- ii. Indonesia menjadi bagian penting dalam perdagangan dunia.
- iii. Indonesia dapat berperan lebih besar dalam pengoperasian sistem tersebut. Dukungan logistik global, terutama untuk Sea Lanes Of Communications (SLOC) dan Consolidated Ocean Web Of Communication (COWOC).
- iv. Perairan laut Indonesia dan ALKI disana sebagai jembatan penting di Highly Access Sea Areas (HASA) dimana Samudera Hindia dan Samudera Pasifik bertemu di perairan Indonesia.
- v. Titik arah pelayaran global yang dilalui ALKI dengan berbagai cara. Area pemuatan dan barang curah seperti barang curah kering atau cair.

J. Kewajiban Negara dalam Mengatasi Pencemaran Laut.

Setiap tahun Indonesia mengalami masalah lingkungan yang dampaknya dapat dilihat dengan kasat mata. Oleh karena itu, Indonesia merespon permasalahan lingkungan tersebut dengan memperkenalkan konsep tanggung jawab negara. Dengan memperkenalkan konsep ini, dapat ditunjukkan bahwa itu adalah bentuk tanggung jawab pemerintah atas pencemaran yang merugikan negara itu sendiri.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan rangkaian upaya untuk mempertahankan kelangsungan daya dukung dan daya tampung habitat. Keanekaragaman alam dan sumber daya alam Indonesia sangat melimpah dan negara serta hukum harus melindunginya. Masalah ekologis berikut muncul :

1. Bencana yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.
2. Polusi (udara, tanah, air), pemanasan global, kabut asap, hujan asam, erosi, banjir, dll telah diamati sejak pertengahan abad ke-20.

Masalah kerusakan lingkungan harus disikapi oleh semua pihak untuk memberikan cara pandang baru terhadap perlindungan lingkungan. Secara tidak langsung membantu menghindari bahaya lain yang berdampak lebih besar terhadap perkembangan manusia dan makhluk hidup terhadap kelestarian lingkungan. UU Timbangan No. 32 Tahun 2009. kerumunan 4 Tahun 1982 tentang Peraturan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (KKLH), kemudian diganti dengan UU No. 23 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 1997 dan terakhir diperbaharui dengan UU No. 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009. Pemanfaatan dan penyalahgunaan ruang pesisir dan laut secara luas dalam berbagai kegiatan yang berlangsung mengakibatkan berbagai dampak negatif.

KESIMPULAN

Laut teritorial Indonesia selebar 12 mil laut dari garis pangkal, yaitu garis pantai yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Di wilayah laut teritorial ini, Indonesia memiliki hak penuh untuk memantau dan menguasai sumber daya alam,

keamanan, dan perlindungan lingkungan.

Pemerintah Indonesia berhasil mengesahkan perundang-undangan yang terkait dengan kelautan, yaitu:

1. UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
2. UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
3. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982.
4. UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
5. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi UU No. 45 Tahun 2009.
6. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 tahun 2014.
7. UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
8. UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
9. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Daftar Pustaka

Jurnal

Roesa, N., & Iqbal, M. P. (2012). Prinsip Pencegahan dalam Hubungannya dengan Prinsip Kebebasan Berlayar di Wilayah Selat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3), 377-389. (Di akses pada tanggal 28 Maret 2023)

Fadillah, A. M. (2022). Analisis Politik dan Hukum Pelintasan Wilayah Laut Indonesia oleh Negara yang Tidak Meratifikasi UNCLOS 1982. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2(4), 430-441. (Di akses pada tanggal 28 Maret 2023)

Nugraha, A. T., & Irman, I. (2014). Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim. *Jurnal Selat*, 2(1), 156-167. (Di akses pada tanggal 29 Maret 2023)

Mangero, E. Y. (2022). KONSEP LANDAS KONTINEN DALAM KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(2). (Di akses pada tanggal 29 Maret 2023)

Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review*, 29-46. (Di akses pada tanggal 29 Maret 2023)

Afriansyah, A. (2015, October). Kewenangan Negara Pantai Dalam Mengelola Wilayah Laut. In makalah disampaikan pada Forum Diskusi Aktual (FDA), "Kewenangan Daerah Provinsi Di Laut", Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta (Vol. 24) (Di akses pada tanggal 29 Maret 2023)

Effendie, Q. B. A. A. A. (2023). Model Simulasi Transportasi Laut Hilirisasi Bauksit: Studi Kasus Indonesia-China (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember). (Di akses pada tanggal 31 Maret 2023)

Yuniarsih, E., Nirmala, K., & Radiarta, I. N. (2014). Tingkat penyerapan nitrogen dan fosfor pada budidaya rumput laut berbasis IMTA (integrated multi-trophic

aquaculture) di Teluk Gerupuk, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Riset Akuakultur*, 9(3), 487-500. (Di akses pada tanggal 31 Maret 2023)

Hetharia, O. G. (2017). PENGATURAN LANDAS KONTINEN MENURUT UNCLOS 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. *LEX ADMINISTRATUM*, 5(9). (Di akses pada tanggal 30 Maret 2023)

Sartono, S., & Prakoso, L. Y. (2021). Impresi dan Otoritas Pemerintah Dalam Mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 6(3). (Di akses pada tanggal 31 Maret 2023)